

Análise Estrutural e Funcional da Robô Áurea: Desenvolvimento e Aplicações na Soccer League

Lisiane Lara Leão
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-9247-4797

Rogério Sales Gonçalves
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1378-0363

Resumo— O avanço da robótica humanoide tem ampliado suas aplicações no contexto de pesquisa, ensino e extensão. Inspirados no corpo humano, esses robôs visam reproduzir movimentos e funções naturais, promovendo maior adaptabilidade. Nesse cenário, a Competição Brasileira de Robótica, CBR, se destaca como uma plataforma desafiadora que estimula o desenvolvimento de sistemas autônomos capazes de realizar navegação, manipulação e tomada de decisão em tempo real. Desta forma, este trabalho apresenta a estrutura mecânica da robô Áurea, desenvolvido pela Equipe de Desenvolvimento de Robótica Móvel da Universidade Federal de Uberlândia (EDROM), com a finalidade de aplicações inspiradas na robótica humanoide. Neste trabalho é apresentada uma breve pesquisa bibliográfica, a modelagem 3D e refinamentos iterativos para obter uma estrutura leve, robusta e modular. O posicionamento dos componentes-chave foi levado em consideração desde as etapas iniciais do projeto, garantindo integração e facilidade de acesso. O protótipo final apresenta proporções otimizadas para tarefas de locomoção.

Palavras-chave — Robótica; Sensores; Estrutura.

Abstract— The advancement of humanoid robotics has expanded its applications in the contexts of research, education, and outreach. Inspired by the human body, these robots aim to reproduce natural movements and functions, promoting greater adaptability. In this scenario, the Brazilian Robotics Competition (CBR) stands out as a challenging platform that fosters the development of autonomous systems capable of real-time navigation, manipulation, and decision-making. Accordingly, this work presents the mechanical structure of the robot Áurea, developed by the Mobile Robotics Development Team at the Federal University of Uberlândia (EDROM), for applications inspired by humanoid robotics. This work includes a brief literature review, 3D modeling, and iterative refinements to achieve a lightweight, robust, and modular structure. The positioning of key components was considered from the early stages of the project, ensuring efficient integration and ease of access. The final prototype features optimized proportions for locomotion tasks.

Keywords — Robotics; Sensors; Structure.

I. INTRODUÇÃO

Atualmente, o desenvolvimento de robôs humanoides tem avançado significativamente[1], aumentando suas aplicações em pesquisa, ensino e competições de robótica. Embora esses robôs não tenham proporções exatas, eles são projetados inspirados no corpo humano, buscando replicar movimentos e funções naturais para proporcionar maior eficiência e

versatilidade em suas ações [7].

Em um ambiente competitivo, a CBR se destaca como uma plataforma fundamental que desafia equipes a desenvolver robôs autônomos capazes de executar tarefas complexas como navegação, manipulação e tomada de decisões em tempo real. Esse ambiente fomenta a inovação tecnológica e a integração de diversas áreas de especialização, como mecânica, eletrônica, controle e inteligência artificial [3].

Um dos principais desafios enfrentados no desenvolvimento de robôs humanoides é o projeto mecânico, que deve equilibrar leveza, resistência e flexibilidade. A seleção adequada de materiais e métodos de fabricação é essencial para garantir que a estrutura possa suportar cargas dinâmicas sem comprometer a estabilidade ou o desempenho do atuador. Além disso, o posicionamento estratégico de componentes, como motores, sensores e cabos, influencia diretamente a distribuição de peso e o centro de gravidade do robô, impactando o desempenho da locomoção bípede. Tecnologias como a manufatura aditiva têm se mostrado aliadas nesse contexto, permitindo a produção de geometrias otimizadas e personalizadas com redução de peso e tempo de fabricação.

Dessa maneira, este trabalho apresenta a estrutura do robô Áurea, desenvolvida pela Equipe de Desenvolvimento de Robótica Móvel, apresentando os principais aspectos da arquitetura e destacando suas principais características.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A confecção da estrutura mecânica do robô humanoide foi estruturada em etapas. Primeiramente, foi realizada uma busca bibliográfica detalhada, reunindo referências técnicas sobre robôs humanoides utilizados em competições, bem como soluções de projeto e estratégias de controle que formaram a base do modelo e subsidiaram as decisões de projeto.

Em seguida, foi realizada a modelagem 3D no software SolidWorks, que incluiu a modelagem de peças, a montagem virtual do robô e a simulação para verificar movimentos e detectar colisões. A seleção dos materiais foi baseada em critérios de leveza, resistência, manufaturabilidade e custo-benefício, utilizando alumínio para componentes estruturais e plásticos impressos em 3D para peças modulares. Por fim, a disposição dos componentes mecânicos, como a

bateria, o computador embarcado e os circuitos de controle, foi planejado para otimizar a distribuição do peso, facilitar a manutenção e garantir a estabilidade do robô durante a operação.

Além dessas etapas, foi essencial estabelecer um ambiente de testes que permitisse avaliar a integração completa do sistema por meio de movimentos de locomoção. Esta seção detalha a construção da robô, abordando os materiais e estratégias aplicadas no desenvolvimento.

A. Busca bibliográfica

A etapa inicial do projeto consistiu em uma busca bibliográfica detalhada, focada em artigos científicos, publicações acadêmicas e principalmente repositórios que abordassem robôs humanoides em competições, sistemas mecânicos aplicados à robótica e estratégias de controle autônomo para competições robóticas.

Com esse embasamento, foi possível adaptar um projeto 3D que fosse funcional para as condições ideais da equipe, uma das referências utilizadas foi o repositório da equipe Bit-Bots da Universidade de Hamburgo [15] e o Darwin OP da ROBOTIS [4].

B. Modelagem 3D

O desenvolvimento de robôs exige uma representação 3D precisa de suas estruturas mecânicas. Para isso, o software SolidWorks foi o escolhido, por fornecer uma plataforma robusta para a criação, montagem e simulação de sistemas robóticos [5]. Neste projeto, o robô foi modelado peça por peça, onde as peças que compõem sua estrutura, como braços, pernas, suportes e bases do motor, foram projetadas separadamente. Cada componente foi construído com base em medições reais e requisitos de montagem, seguindo o regulamento da Competição Brasileira de Robótica, e, garantindo a consistência entre as peças. A regulamentação é bastante específica quanto às dimensões, permitindo flexibilidade nos materiais e componentes. Em especial, foram adotadas as diretrizes da RoboCup Humanoid League – categoria KidSize, que estabelece que os robôs devem ter uma altura total entre 40 cm e 100 cm durante toda a competição [16].

No que diz respeito à construção, há total liberdade, pois não há restrições quanto aos materiais ou aos componentes mecânicos e eletrônicos, permitindo o uso de um número ilimitado de peças, sensores, atuadores e controladores.

Após a modelagem individual, as peças foram importadas para o ambiente de montagem, onde todo o robô foi montado. Esta etapa envolve a aplicação de restrições de montagem que definem como as peças se conectam e se movem. Este processo permite a simulação dos graus de liberdade do robô, como rotações de juntas ou movimentos lineares, além de verificar se há interferências ou colisões entre componentes durante o movimento [5]. Posterior a montagem completa, foi realizada a simulação cinemática, a qual verifica se os motores estão posicionados corretamente, se há restrições rotacionais ou travas mecânicas e se o movimento do robô corresponde ao comportamento esperado. Essa etapa é

essencial para validar o projeto antes da produção, ajudando a reduzir custos e retrabalho [5].

C. Escolha dos Materiais

A seleção dos materiais empregados na construção do robô foi realizada com base em critérios de leveza, resistência mecânica, viabilidade de fabricação e custo-benefício. Os principais materiais utilizados foram: alumínio, plástico proveniente de impressão 3D (como PLA ou ABS), parafusos diversos para fixação[2].

O alumínio foi amplamente utilizado nas estruturas como no pé e na perna, devido à sua excelente relação entre resistência e peso, além de ser resistente à corrosão e de fácil manuseio, tornando-o ideal para aplicações robóticas que exigem estruturas leves e duráveis, especialmente em sistemas que dependem de mobilidade e estabilidade [6].

O plástico de impressão 3D, foi escolhido para partes que precisam de prototipagem rápida, como apoios e separadores. A impressão 3D permite rápida mudança no design, baixo preço para fazer em quantidade pequena e liberdade no tamanho, o que é bom para robôs que mudam sempre ou são modulares [3].

D. Posicionamento dos componentes mecânicos

O tronco do robô foi projetado para abrigar os principais componentes eletrônicos e estruturais responsáveis pela operação do sistema. Estes incluem o computador, o quadro elétrico e de distribuição de energia e a bateria. Esses componentes são estrategicamente posicionados na estrutura central do tronco para otimizar o uso do espaço interno, facilitar o acesso para manutenção e manter o centro de massa equilibrado, contribuindo para a estabilidade geral do robô durante os movimentos.

O layout interno também inclui separação térmica entre os componentes, minimizando o acúmulo de calor em áreas críticas. Além disso, os componentes são fixados por meio de suportes e ranhuras na estrutura metálica, proporcionando rigidez mecânica durante a operação [14].

A Figura 1 exemplifica um design modular em robótica, onde o tronco é mais do que uma estrutura de suporte; ele se configura como um gabinete funcional que integra o hardware essencial para o funcionamento do robô, estabelecendo-o como um ponto de controle central para a energia e a comunicação. Neste módulo, o núcleo do sistema é o compartimento principal que abriga a placa elétrica e a próxima unidade de computação. Esta unidade é um computador de pequeno porte que atua como o processamento central, enquanto a placa elétrica gerencia a distribuição de energia para todos os componentes. A localização estratégica desses elementos no tronco facilita a distribuição eficiente da fiação para outras partes do robô, como os membros e a cabeça, consolidando este módulo como o centro nevrálgico do sistema. Além disso, a figura permite observar, em sua parte inferior, um compartimento retangular. Devido ao seu tamanho e posição, este espaço é projetado para abrigar a bateria principal, fornecendo a autonomia energética necessária para as operações do robô.

Fig. 1. Posicionamento dos componentes no tronco.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A robô Áurea foi concebida para atuar em competições de futebol de robôs humanoides. Seu design biomimético prioriza a mobilidade, por meio da integração de sistemas mecânicos, sensores e controladores eletrônicos. A estrutura da Áurea busca permitir movimentos semelhantes aos dos seres humanos mesmo sem a necessidade de proporções humanas exatas. O desenvolvimento dessa plataforma envolve a aplicação conjunta de conhecimentos multidisciplinares, combinando técnicas de engenharia mecânica, automação, programação e processamento de sinais para criar um robô capaz de operar autonomamente em ambientes competitivos.

A. Braços

O braço foi projetado para se assemelhar aos braços humanos, sendo assim não possui apenas movimentos em 90° . Ao replicar essa inclinação, é possível simular biomecanicamente articulações como cotovelos com mais fidelidade. O design permite uma melhor distribuição dos graus de liberdade ao longo do braço, entre os motores permite movimentos em diferentes planos, o que é essencial em robôs humanoides [8].

A Figura 2 mostra a vista sagital do braço esquerdo do robô com medidas de 124,1 mm, correspondente a um dos segmentos estruturais do braço, e o comprimento total entre os eixos de rotação das articulações é de 182,9mm. Esses valores são essenciais para definir o alcance do braço e garantir que o robô possa executar movimentos amplos, como levantar ou estender os membros com naturalidade [9].

Fig. 2. Braço esquerdo do robô com aparente inclinação.

Além disso, o uso de módulos padrão, componentes ou subconjuntos pré-fabricados e padronizados que podem ser facilmente integrados, e conexões diretas entre motores contribui para uma montagem estruturada e limpa, com menor suscetibilidade a desalinhamentos mecânicos [9]. Essa arquitetura de blocos modulares promove a manutenibilidade e a escalabilidade do sistema, pois cada segmento pode ser substituído, ajustado ou reconfigurado independentemente, sem comprometer a integridade da montagem. Essa abordagem é amplamente utilizada em robôs humanoides educacionais e experimentais, onde a organização da estrutura mecânica e a acessibilidade dos componentes internos são aspectos fundamentais que facilitam o aprendizado, a modificação e o reparo [10].

Um dos exemplos mais proeminentes dessa abordagem modular é o robô humanoide ROBOTIS OP3, que foi desenvolvido para fins educacionais e de pesquisa. A estrutura é composta por uma cadeia direta de motores Dynamixel, conectados entre si de forma semelhante a membros dos seres humanos. Isso torna fácil o acesso a qualquer componente, bem como a substituição rápida de partes e a realização de modificações. O que é crucial para qualquer ambiente acadêmico e prototipagem [4].

B. Tronco

O tronco é a base estrutural do robô, desempenhando um papel fundamental no fornecimento de suporte físico para outros componentes e garantindo a estabilidade durante o movimento e a execução de tarefas. Essa estrutura central abriga vários sistemas essenciais, incluindo a placa elétrica, computador modelo NUC e bateria. Além disso, atua como um ponto de conexão para os membros superiores e inferiores, permitindo a articulação dos braços e pernas, possibilitando ações que envolvem a manipulação do ambiente [11].

Em muitas aplicações, o tronco também desempenha uma função de proteção, protegendo os componentes internos de impactos mecânicos. A Figura 3 mostra a vista coronal do tronco do robô com suas respectivas medidas.. A região central é essencial para o posicionamento simétrico dos braços e para uma distribuição equilibrada da massa. Essas

dimensões contribuem diretamente para a robustez estrutural da parte superior do robô e influenciam o espaço disponível para a integração de componentes eletrônicos internos [10].

Fig. 3. Tronco do robô em vista coronal anterior.

C. Pernas

As pernas do robô foram desenvolvidas com base em uma arquitetura modular composta por três segmentos principais, que correspondem funcionalmente às articulações do quadril, joelho e tornozelo. Cada articulação é acionada por motores independentes, montados em série, permitindo movimentos de flexão, extensão e, em alguns eixos, rotação lateral (abdução e adução). O uso de servomotores conectados por elementos estruturais metálicos garante os movimentos e facilidade de integração com o sistema de controle [12].

O arranjo vertical e simétrico dos motores garante o balanceamento de carga ao longo do membro, o que contribui para o equilíbrio estático e dinâmico do robô durante a locomoção. A interface entre as pernas e a base estrutural (torso) é projetada com um acoplamento central, promovendo uma distribuição uniforme do peso e minimizando as tensões de torção nas articulações inferiores.

Na Figura 4, observa-se a vista coronal das pernas do robô, evidenciando a fixação de componentes. A altura total do segmento destacado é aproximadamente 223,08 mm, indicado pela região 1. Além disso, duas juntas inferiores, que fazem parte da construção inspirada em uma perna humana, apresentam alturas de 76,28 mm. Essa configuração é essencial para o encaixe dos motores, garantindo estabilidade na montagem.

Fig. 4. Pernas do robô em vista coronal anterior.

D. Pés

A base estrutural dos pés consiste em placas metálicas planas com múltiplos pontos de fixação simétricos. Essas placas são projetadas para proporcionar estabilidade mecânica e distribuição uniforme da carga durante a operação do sistema robótico. A disposição dos furos e ranhuras alongadas permite flexibilidade no posicionamento dos componentes, promovendo modularidade e facilidade de manutenção. Além disso, atuam como elementos de interface entre diferentes blocos de construção, permitindo uma montagem precisa e alinhada. Reforços geométricos (como recortes triangulares e círculos em relevo) ajudam a reduzir o peso total da estrutura sem comprometer a rigidez, contribuindo para a eficiência da montagem [13].

As pernas são fixadas centralmente à base estrutural, com a fixação concentrada no meio dos módulos inferiores. Essa configuração proporciona uma distribuição simétrica das forças transmitidas pelas pernas durante a locomoção ou movimentação do robô, reduzindo tensões laterais indesejadas e promovendo a estabilidade do sistema. A localização central do ponto de fixação também facilita o alinhamento axial das pernas com os motores, permitindo movimentos consistentes para marcha, além de simplificar a integração mecânica entre os segmentos [13].

A Figura 5, vista transversal inferior dos pés, evidencia um comprimento com 130 mm, indicado pela marcação 1 e a largura com 80 mm. Essa diferença dimensional reflete a variação entre módulos de movimentação e suporte estrutural. O alinhamento é essencial para o correto balanceamento do robô durante sua locomoção.

Fig. 5. Vista transversal inferior dos pés da robô.

IV. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento do robô Áurea ressaltam a importância de um projeto mecânico robusto para aplicações competitivas. O projeto proposto, leve, durável e modular, foi desenvolvido utilizando uma metodologia que combina pesquisa, modelagem 3D e seleção de materiais. O posicionamento estratégico dos componentes internos contribuiu para a estabilidade do sistema, a eficiência térmica e a simplificação da manutenção.

Além disso, o uso de recursos de inspiração humana, como a inclinação dos braços e a estrutura das pernas, mostrou-se eficaz na simulação de movimentos naturais, ampliando as capacidades do robô em situações que exigem mobilidade e interação com o ambiente. O uso da manufatura aditiva também se mostrou benéfico, permitindo a rápida prototipagem e personalização de componentes.

Como resultado, o projeto da Áurea atende aos objetivos da competição e cria uma base sólida para melhorias futuras, tanto em termos de design quanto de integração com sistemas eletrônicos e de controle.

AGRADECIMENTOS

A autora agradece à direção da Faculdade de Engenharia Mecânica, ao orientador Professor Doutor Rogério Sales Gonçalves e a Universidade Federal de Uberlândia.

REFERÊNCIAS

- [1] A. Ploeg et al., “Poppy humanoid platform: Open-source 3D printed robot for science, education and art,” **Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)**, pp. 43–44, 2014.
- [2] F. Rossi et al., “Desenvolvimento de estrutura robótica leve com alumínio e impressão 3D,” **Revista Brasileira de Robótica Aplicada**, vol. 3, no. 1, pp. 12–20, 2020.
- [3] I. Gibson, D. W. Rosen, and B. Stucker, **Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing**, 2nd ed., New York: Springer, 2015.
- [4] ROBOTIS, **ROBOTIS OP3 e-Manual: Humanoid Robot Platform**. Seul: Robotis Co., 2023. [Online]. Available: <https://manual.robotis.com/docs/en/platform/op3/>
- [5] Dassault Systèmes, **SolidWorks 2023: Help and User Manual**. Vélizy-Villacoublay, França: Dassault Systèmes, 2023. [Online]. Available: <https://help.solidworks.com>
- [6] S. Kalpakjian and S. R. Schmid, **Manufatura: engenharia e tecnologia**, 6th ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
- [7] **A Comprehensive Survey on Humanoid Robot Development**. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press Assessment, 2019. [Online]. Available: <https://www.cambridge.org/core/journals/knowledge-engineering-review>
- [8] J. J. Craig, **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**, 3rd ed., Pearson, 2004.
- [9] A. S. Martins, **O que é robótica**, 2nd ed., São Paulo: Brasiliense, 2000.
- [10] G. Boothroyd, P. Dewhurst, and W. Knight, **Product Design for Manufacture and Assembly**, Boca Raton: CRC Press, 2011.
- [11] H. Katsuhisa and M. Yoshio, **Humanoid Robotics: A Reference**, Springer, 2019.
- [12] K. Hirai and M. Hirose, **Humanoid Robotics: A Reference**, Cham: Springer, 2019.
- [13] B. Borovac and S. Slavnic, “Design of multi-segment humanoid robot foot,” in A. Gottschéber, S. Enderle, and D. Obdržálek (eds.), **Research and Education in Robotics – EUROBOT 2008**, Berlin: Springer, 2009, pp. 12–18.
- [14] KBEE AG, “Robotic system and housing part for such robotic system,” **US Patent Application Publication**, US 2018/0207795 A1, 2018.
- [15] Universität Hamburg – Bit-Bots, RoboCup Team of Universität Hamburg. Hamburg: Universität Hamburg, 2024. [Online]. Available: <https://robocup.informatik.uni-hamburg.de/en/>
- [16] RoboCup Humanoid League Technical Committee, **RoboCup Humanoid League Rulebook 2025**. RoboCup Federation, 2025. [Online]. Available: <https://humanoid.robocup.org/wp-content/uploads/RC-HL-2025-Rules.pdf>